

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ В БОРЬБЕ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Г.А.Эрматова

<https://orcid.org/0009-0004-7263-3875>

Central Asian Medical University,
г. Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184901>

Метаболический синдром - это комплекс метаболических нарушений, включающих инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию и дислипидемию. В последние годы наблюдается рост распространенности метаболического синдрома среди молодежи (18-30 лет), что связано с изменением образа жизни, снижением физической активности и нарушениями в питании. В статье рассматриваются причины развития метаболического синдрома у молодых людей, его последствия и современные методы профилактики, ориентированные на сохранение здоровья молодежи [1-3].

Метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания характерны исключительно для взрослых, однако в настоящее время распространенность метаболического синдрома у подростков, как сообщается, колеблется в пределах 0,3-26,4% [4]. Во многих странах растет число подростков, страдающих ожирением, из-за высококалорийного питания и низкой физической активности, следовательно, растет и заболеваемость метаболический синдром [5]. Эксперты в области здравоохранения постоянно предупреждают о повышенном риске ожирения среди молодежи. Исследование уровня ожирения среди молодежи в государствах Средней Азии выявило рост с 13,9% в 2010 году до 18,5% в 2020 году, в то время как в Республике Узбекистан этот показатель увеличился с 6,3% в 2010 году до 10,2% в 2020 году [6]. Ожирение среди молодежи является серьезной проблемой, поскольку ожирение у 80% людей продолжается и во взрослом возрасте, а у 70% оно сохраняется и после достижения 30-летнего возраста [7].

Цель исследования. Выявление основных факторов, влияющих на развитие метаболического синдрома, и разработка профилактических рекомендаций по его оптимизации и коррекции.

Методы исследования. Исследование проводилось среди студентов международного медицинского университета Central Asian Medical University г. Фергана. В выборку вошло 382 студента в возрасте 18-24 лет (1-3 курсы).

Нами были проведены следующие **методы исследования**:

1. Антропометрические измерения: рост, масса тела, индекс массы тела (ИМТ), окружность бедер.
2. Физиометрические показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое, артериальное давление (АД).
3. Анкетирование: для выявления факторов образа жизни, т.е. уровень физической активности, питание, вредные привычки.
4. Статистическая обработка данных: средние значения, стандартные отклонения, корреляционный анализ.

Результаты и обсуждение. При изучении антропометрических показателей были выявлены среднее значение ИМТ (индекс массы и тела) среди студентов Central Asian Medical University, который составил $22,9 \pm 2,1$ кг/м².

В исследовании приняли участие 382 студента, среди которых было выявлено следующее распределение по индексу массы и тела: дефицит массы тела (ИМТ < 18,5) выявлен у 28,3% (108 студентов); нормальный показатель (ИМТ 18,5–24,9) – у 50% (191 студент); избыточный вес (ИМТ 25,0–29,9) – у 20,1% (77 студента); ожирение I-степени (ИМТ ≥ 30) – у 1,6% (6 студентов).

При изучении физиологических показателей были выявлены средние показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое в покое 70-78 уд./мин (70% изученных студентов), среди которых были выявлены и высокие значения (90-100 уд./мин) у студентов с низкой физической активностью, доля которых составила 30% из всех изученных лиц.

Среднее систолическое артериальное давление (АД) составило 118-125 мм рт. ст., доля которых оставила 75%, остальную часть составили студенты с низким давлением - 20% (80-100 мм рт. ст.), в основном, в эту категорию входят девушки, и с повышенным давлением - 5% (130-140 мм рт. ст.), в категорию которых входят студенты с патологическими отклонениями по здоровью.

Средний объем ЖЕЛ (жизненная ёмкость легких) студентов (65%) составила 3,8-4,2 л (в норме), у студентов с низкой физической активностью отмечено снижение этого показателя - 3,6 л и ниже, их удел составил 35% из всех изученных лиц.

Нами было проведено анкетирование для выявления факторов образа жизни, результаты которого выявили качество образа жизни и

физическую активность студентов: 60% студентов отводят менее 2 часов в неделю на физическую активность, 58% студентов имеют нерациональный режим питания и 25% студентов подвержены стрессу, что отражается на их физическом развитии.

Профилактика метаболического синдрома должна быть комплексной и начинаться с раннего возраста. Ключевыми направлениями профилактики являются:

1. Формирование здоровых пищевых привычек: ограничение потребления фастфуда, сладких напитков, полуфабрикатов, увеличение доли овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, белка, соблюдение режима питания - не менее 3–4 приемов пищи в день без переедания.

2. Повышение физической активности: ежедневная активность средней интенсивности (ходьба, велопогулки, плавание) не менее 30 минут, внедрение физкультуры в учебные и рабочие процессы, популяризация активного досуга среди молодежи.

3. Психогигиена и режим дня: контроль уровня стресса с помощью релаксации, медитации, психотерапевтической поддержки, нормализация сна - не менее 7–8 часов в сутки, ограничение экранного времени, особенно перед сном.

4. Просветительская работа и скрининг: проведение информационных кампаний в учебных заведениях, регулярный контроль массы тела, артериального давления, уровня глюкозы и липидов в крови, индивидуальные консультации по питанию и физической активности.

Исследования показывают, что вовлечение молодежи в программы ЗОЖ (здорового образа жизни) приводит к значимому снижению индекса массы тела (ИМТ), уровня инсулина натощак и артериального давления. Особенно эффективными являются комплексные подходы, сочетающие образование, мотивацию и практическое сопровождение (например, кураторство диетологов и тренеров).

Выводы. Профилактика метаболического синдрома среди молодежи - важная задача современной медицины и системы образования. Формирование правильного образа жизни в молодом возрасте позволяет не только снизить риск хронических заболеваний в будущем, но и улучшить качество жизни уже в настоящем. Для достижения устойчивого результата необходимо объединение усилий государства, образовательных учреждений, семей и самих молодых людей.

Использованная литература:

1. Г.А.Эрматова, О.Р.Парпиева, А.Якубов, Д.А.Камалова. Привычки здорового питания в контексте повседневной жизни населения// International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. Volume-12| Issue-5| Published: |22-05 2024| <https://doi.org/10.5281/zenodo.11402418>
2. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. (2024) Совершенствование профилактических мероприятий и прогнозирование метаболического синдрома. АСТАСАМУ, 7(7), 130–135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14137690>
3. Ш.А. Норматова, Г.А. Эрматова. (2025). Оценка распространенности метаболического синдрома у студентов-медиков и его влияние на качество жизни. In ActaCAMU (Vol. 9, Number 9, pp. 14–20). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151916>
4. Ахмедов Б.А. Гигиеническая оценка здоровья молодежи Узбекистана//Журнал профилактической медицины, 2022. <https://ttaa.tma.uz/vestnik-pdf/2022/ttaa-2022-2.pdf>
5. Ортиковна С. З. (2023). Гигиеническая Оценка Здоровья Студентов. Scientific Journal of applied and medical Sciences, 2(3), 52–58. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/6388>
6. Раджабов Ш.М. Физическое развитие студентов в условиях современного образования. Ташкент: УзМедИздат, 2021. <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/1466>
7. Ermatova G.A., Hozhimatov Kh.O. «Influence factors of the environment on the state of health of the population at the regional level». European science review, № 3-4. 2016. P.87-90. <https://cyberleninka.ru/article/n/influence-factors-of-the-environment-on-the-state-of-health-of-the-population-at-the-regional-level>.

